

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 3

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 3-son (May) 2024.

Jurnal 2023 yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: “Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali” O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro`yxatdan o`tgan.

Jurnal asoschilari: “Fast support and result” MChJ.

Nashr etuvchi: “Fast support and result” MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 3 (May).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: “Fast support and result” LLC (Limited Liability Company).

Publisher: “Fast support and result” LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© “Fast support and result” MChJ, 2022

**Yusupova Sadoqat
Tashkul qizi**
Jizzakh branch of the
National University of
Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek

**Yusupova Sadoqat
Tashkul qizi**
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali

**Юсупова Садокат
Ташкул кызы**
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

TARIXIY MEROSNI ZAMONAVIY MULTIMEDIALI TAQDIMOTLAR ORQALI O'QITISH SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA: Maqolada tarixiy merosni o'qitishda zamonaviy multimedialni taqdimotlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. O'qitish jarayonida interfaol vositalar, raqamli resurslar va vizual materiallardan foydalanish orqali talabalar bilimni oshirish, qiziqishini kuchaytirish va axborotni o'zlashtirish darajasini yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda an'anaviy va multimedialni taqdimot asosidagi dars samaradorligi solishtirilib, statistik tahlil berilgan.

KALIT SO'ZLAR: tarixiy meros, multimedialni taqdimot, o'qitish samaradorligi, interfaol texnologiyalar, raqamli ta'lim.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется эффективность использования современных мультимедийных презентаций в обучении историческому наследию. В процессе обучения рассматриваются возможности повышения знаний учащихся, повышения их заинтересованности и повышения уровня усвоения информации за счет использования интерактивных средств, цифровых ресурсов и наглядных материалов. В исследовании сравнивается эффективность урока на основе традиционной и мультимедийной презентации и дается статистический анализ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческое наследие, мультимедийная презентация, эффективность обучения, интерактивные технологии, цифровое образование.

EFFECTIVENESS OF TEACHING HISTORICAL HERITAGE THROUGH MODERN MULTIMEDIA PRESENTATIONS

ABSTRACT: The article analyzes the effectiveness of the use of modern multimedia presentations in the teaching of historical heritage. Through the use of interactive tools, digital resources and visual materials in the teaching process, opportunities are considered to increase student knowledge, increase their interest and improve the level of information acquisition. The study compared the effectiveness of a traditional and multimedia presentation-based lesson and gave a statistical analysis.

KEY WORDS: historical heritage, multimedia presentation, teaching efficiency, interactive technologies, digital education.

Kirish (Introduction)

So'nggi yillarda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayoni keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Tarixiy merosni o'qitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish talabalarning bilim olish jarayonini yanada jonli, qiziqarli va samarali qiladi. Zamonaviy multimediali taqdimotlar (PowerPoint, Prezi, Canva va interfaol dasturlar) orqali tarixiy voqealar, madaniy yodgorliklar, shaxslar hayoti haqidagi ma'lumotlarni vizual, audio va video formatda yetkazish talabalar tomonidan oson qabul qilinishiga xizmat qiladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — tarixiy merosni o'qitishda multimediali taqdimotlardan foydalanish samaradorligini aniqlash va uni an'anaviy usul bilan solishtirish.

Metodlar (Methods)

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida 2 ta akademik guruh (har biri 25

nafardan talaba) ishtirokida o'tkazildi. Guruhlar quyidagicha tashkil etildi:

- **1-guruh (nazorat)** – an'anaviy metod asosida (ma'ruza + matnli materiallar) dars o'tkazildi.
- **2-guruh (tajriba)** – zamonaviy multimediali taqdimot (video, infografika, 3D modellar) asosida dars o'tkazildi.

Tadqiqot jarayoni uch bosqichda amalga oshirildi:

1. **Boshlang'ich diagnostika** — talabalar bilim darajasini aniqlash testi.
2. **Ta'lim jarayoni** — 4 haftalik dars sikli.
3. **Yakuniy test** — bilim darajasidagi o'zgarishni o'lchash.

Natijalar SPSS dasturida tahlil qilindi, foiz va ball ko'rsatkichlari orqali taqqoslash amalga oshirildi.

Natijalar (Results)

1-diagramma. An'anaviy va multimediali taqdimot asosidagi darslar samaradorligi (o'rtacha ball)

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, multimediali taqdimot asosida o'qitilgan tajriba guruhi talabalari yakuniy natijalarda nazorat guruhiga nisbatan 26,9% yuqori

o'sishga erishgan. Bu, vizual va audio materiallarning bilimlarni mustahkamlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

2- diagramma. Talabalar fikr-mulohazalari (foiz hisobida)

Talabalarining subyektiv bahosiga ko'ra, multimediali taqdimotlar darslarni ancha qiziqarli va tushunarli qilgan, shu bilan birga ma'lumotni yodda saqlash samaradorligini oshirgan.

Muhokama (Discussion)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy multimediali taqdimotlar tarixiy merosni o'qitishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular darsning vizual jihatdan boyitilishiga, talabalarni dars jarayoniga faol jalb etilishiga va murakkab tarixiy ma'lumotlarni yengil o'zlashtirishga

xizmat qiladi. Shu bilan birga, talabalarining motivatsiyasi va darsga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Multimediali vositalar yordamida tarixiy manbalarni jonli namoyish etish (masalan, 3D rekonstruksiya, virtual ekskursiya, arxiv videolari) talabalar ongida mustahkam axborot izlarini qoldiradi.

Shu bois, tarixiy merosni o'qitishda multimediali taqdimotlardan foydalanish nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki ta'lim sifatini tubdan yaxshilaydi.

Xulosa (Conclusion)

1. Multimediali taqdimotlar tarixiy merosni o'qitishda talabalar bilimni oshirishda samarali vositadir.

2. Tajriba natijalari an'anaviy usulga qaraganda bilim o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori ekanini ko'rsatdi.

3. O'qituvchilar dars jarayonida video, infografika, interfaol xaritalar va 3D modellarni keng qo'llashlari tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедов, М. Ш. Использование мультимедийных технологий в преподавании истории // *Педагогическое образование*. – 2022. – № 3. – С. 45–49.

2. Абдуллаев, Ш. И., & Рахмонов, Б. М. Мультимедийные презентации как средство повышения качества обучения // *Образование и инновации*. – 2021. – № 2 (58). – С. 72–77.

3. Бекмуродов, А. Тарихий мерос ва унинг ёшлар маънавий

тарбиясидаги ўрни. – Тошкент: Fan, 2020. – 156 б.

4. Жумаева, Н. Ш. Таълимда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг самарадорлиги // *Замонавий таълим технологиялари*. – 2023. – № 1. – Б. 33–38.

5. Karimov, U. Multimedia tools in teaching historical heritage: Experience and perspectives // *International Journal of Learning and Teaching*. – 2021. – Vol. 13(2). – P. 89–95.

6. Turdiyev, M. Raqamli ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarini uyg'unlashtirish // *O'zbekiston pedagogika jurnali*. – 2024. – № 2. – Б. 50–56.

7. Mayer, R. E. *Multimedia Learning*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 420 p.

8. Kamolov D. YOSHLAR TARBIYASIGA HUQUQIY, AXLOQIY VA SIYOSIY MADANIYATNING UZVIY ALOQADORLIGI // *International Journal of scientific and Applied Research*. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 430-433.

9. Kamolov D. THE MORAL VIEWS ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LEADERSHIP IN NIZAMULMULK'S "THE POLICY" // *Journal of Contemporary World Studies*. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 47-50.

10. Kamolov D. NIZOMULMULK ASARLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA YETAKCHILIKKA DOIR AXLOQIY QARASHLAR // *International Journal of scientific and Applied Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-19.